

Drs. D. W. Feenstra en Drs. J. H. R. van de Poel

Bedrijfseconomie, Methodologie en Besluitvorming (I)*

1. Onvrede over fundamenteën

Grondslagen en methoden krijgen in de bedrijfseconomie zeker geen overdreven aandacht indien men dit vergelijkt met de meeste andere maatschappijwetenschappen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de realistische en nuchtere houding die zo kenmerkend is voor de beoefenaren van dit vak. Vele bedrijfseconomen werken bij voorkeur aan de oplossing van praktische problemen en mijden kamergeleerdheid en 'theorie'.

Toch zijn er de laatste jaren geluiden te beluisteren die er op wijzen dat er onder bedrijfseconomen grote twijfels bestaan over de fundamenteën van hun vak. Die geluiden komen van vele kanten en in verschillende toonzettingen en talen tot ons.

In Nederland heeft Bosman (1977) gepleit voor de formulering van een metatheorie over het gedrag van organisaties. Deze metatheorie dient volgens Bosman in de plaats te komen van een aantal opvattingen en uitgangspunten die volgens hem tezamen de 'traditionele' bedrijfseconomie vormen.¹

Bouma (1966, 1968, 1982) relateert een aantal kernbegrippen uit de klassieke bedrijfseconomie tegen de achtergrond van de door Simon ontwikkelde concepties inzake rationaliteit en 'satisfying' gedrag.

Traas (1981) is van mening dat de klassieke grondslagen van het vak (te weten: empirisch object, kenobject en economisch principe) niet langer gehandhaafd kunnen worden, omdat zij niet produktief meer zijn. Als specifieke problemen van de bedrijfseconomie noemt hij de volgende:

- 1 De bedrijfseconomie is niet in staat gebleken algemeen geldige wetten te ontwikkelen. Volgens Traas ontbreekt het in de bedrijfseconomie, evenals in andere sociale wetenschappen, aan betrouwbare empirische

**Dit artikel past in het kader van een onderzoek aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen, dat mede dankzij de financiële steun van de redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde mogelijk werd gemaakt. Aflevering I gaat over enkele methodologische problemen. In aflevering II wordt ingegaan op relaties tussen probleemstructuur en oplossingsstrategie, terwijl in aflevering III een aantal psychologische aspecten van de besluitvorming worden behandeld.*

De auteurs danken Prof. Dr. J. L. Bouma, Prof. Dr. P. S. H. Leeflang en Dr. P. S. Zwart voor hun kritisch en stimulerend commentaar op eerdere versies van dit artikel.

wetmatigheden en gedetermineerde en causale relaties.

- 2 Er is in de bedrijfseconomie vaak geen direct verband tussen verkregen kennis die een verklaring geeft en de kennis die nodig is voor praktische toepassing.
- 3 De belevingswereld en de besluitvorming zoals die aangetroffen worden in de realiteit, beperken zich niet tot economische factoren, maar bevatten vele andere aspecten die onderling nauw verweven zijn.

Volgens Traas dient de bedrijfseconomie haar probleemstelling zodanig te verruimen dat met name ook het besluitvormingsproces zelf daarvan deel uit maakt. Deze noodzaak tot heroriëntatie op een ruimere vraagstelling verplicht naar zijn mening de bedrijfseconomie te streven naar een integratie van multidisciplinaire kennis, gericht niet alleen op het verklaren maar ook op het vergroten van de effectiviteit van bestuurlijke processen in organisaties. Traas' conclusie is dat de theorie zich moet richten op de normatieve taak aan te geven wat van geval tot geval onder 'effectief' ondernemingsbeheer dient te worden verstaan en welke besturings- en controlesystemen daarbij functioneel zijn.

Toegespitst op het deelgebied 'accounting' treft men eveneens meerdere oproepen aan tot bezinning op de grondslagen van deze discipline. Op de wenselijkheid van een nauwe aansluiting tussen 'accounting' en de organisatorische kontekst waarbinnen accounting functioneert, werd reeds in de jaren zeventig meermalen aangedrongen (o.a. Hopwood, 1974).

Van de Poel (1983) heeft gewezen op relaties tussen de klassieke 'management accounting' en moderne ontwikkelingen en opvattingen terzake van de bestuurlijke informatiekunde en de methodologie. In de Verenigde Staten heeft een commissie van de American Accounting Association in 1977 geprobeerd orde te scheppen in de chaos van mogelijke uitgangspunten voor de externe verslaggeving; een poging die overigens niet erg succesvol lijkt te zijn geweest². Binnen de European Accounting Association zijn de laatste jaren eveneens zeer diepgaande grondslagdiscussies gevoerd³.

De zojuist gesignaleerde onvrede met de fundamentele van het vakgebied bedrijfseconomie staat niet op zichzelf. Vele critici ontlenen hun bezwaren aan ontwikkelingen binnen verwante gebieden, zoals daar zijn: de systeemtheorie, de informatica, de besluitvormingstheorie en de methodologie.

De bezinning op fundamentele uitgangspunten komt eveneens voor binnen het vakgebied der algemene economie, hetgeen van belang is omdat begrippen als economisch motief en economisch principe vanuit de algemene economie in de bedrijfseconomie zijn 'geïmporteerd'. Van groot belang voor de bedrijfseconomie lijken de discussies over de axioma's van het zgn. 'expected utility model' (EU model).

Schoemaker (1982) heeft onlangs gewezen op de vele varianten en functies van dit model. Beschouwt men het realiteitsgehalte van de axioma's van het EUM tegen de achtergrond van kenmerken van beslissingsprocessen zoals die kunnen worden waargenomen, dan valt een groot contrast op.

Over de betekenis van het contrast kan zeer verschillend worden gedacht, al naar gelang de visie die men heeft op de functies van theorieën⁴. Men kan dit contrast als volgt verwoorden. Het EUM is een holistisch model, hetgeen wil zeggen dat de aantrekkelijkheid van een alternatief onafhankelijk van andere alternatieven wordt geëvalueerd. Feitelijke beslissingen worden evenwel vaak genomen na het doorlopen van een proces, dat in principe niet-holistisch is, hetgeen wil zeggen dat alternatieven onderling per dimensie worden afgewogen; er bestaan daarbij meerdere vormen waarin dit afwegingsproces gestalte kan krijgen⁵.

Het voorgaande bevatte niet meer dan een impressionistische schets van enkele problemen zoals die momenteel door bedrijfseconomen aan de orde worden gesteld. In de geconstateerde onvrede valt een tweetal accenten op. Enerzijds bestaat er onvrede met betrekking tot de door bedrijfseconomen gehanteerde methodologische concepties, anderzijds blijken velen ernstige bezwaren te hebben tegen de eenzijdig financieel-economische oriëntatie van het vak bedrijfseconomie. In dit artikel zullen we op beide accenten nader ingaan. Wij beperken ons daarbij tot een aantal hoofdpunten die ons inziens in de Nederlandse literatuur onvoldoende benadrukt zijn.

Allereerst de methodologische concepties (aflevering I). Er zal een korte schets gegeven worden van een tweetal belangrijke methoden, te weten: de aprioristische methode en de deductief-hypothetische methode. Betoogd zal worden, dat de zojuist geconstateerde onvrede in belangrijke mate herleid kan worden, althans wat de Nederlandse positie betreft, op een eenzijdig vasthouden aan een enge interpretatie van de aprioristische methode. Dit gedeelte van het artikel wordt afgesloten met een voorstel dat beoogt enge orde in de vele uiteenlopende opvattingen aan te brengen. Op tal van fundamentele vraagstukken kan in het bestek van dit artikel niet worden ingegaan. Wij denken hier b.v. aan problemen rond het rationaliteitsbegrip en het ontwikkelingsproces van wetenschappen in het algemeen. In een ander verband hopen wij op dergelijke problemen in te gaan.

Voor wat betreft de onvrede over de reikwijdte ('scope') van de bedrijfseconomie, zullen we ons in de navolgende beschouwingen eveneens ten eerste moeten beperken (afleveringen II en III). Wij hebben gekozen voor een nadere uitwerking van een aantal concepties zoals die in de 'human information processing'-literatuur naar voren komen. Aan de inhoud en betekenis van de bedoelde concepties is ons inziens nog onvoldoende aandacht besteed in de Nederlandse literatuur. Wij zullen proberen de betekenis van een aantal concepties te schetsen voor het vakgebied 'accounting'; opnieuw een belangrijke beperking in onze nadere uitwerking. Nadrukkelijk stellen wij nog, dat daarbij *niet* wordt ingegaan op inhoud en betekenis van de literatuur die verschenen is over de verwevenheid van 'accounting' en organisatiekunde. Evenmin staan we stil bij de relaties tussen 'accounting' en bestuurlijke informatiekunde. Aan beide genoemde probleemvelden is in de Nederlandse literatuur overigens wel enige aandacht geschonken (Van de Poel, 1983).

2. Methoden

2.1 *Apriorisme*

Een belangrijke oorzaak van de geconstateerde onvrede moet ons inziens worden gezocht in het feit dat de bedrijfseconomie in het algemeen - en 'accounting' in het bijzonder - te lang heeft vastgehouden aan het apriorisme, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een betrekkelijk steriele bedrijfs-economische theorie (zie ook Traas, p. 148 e.v.). Steriel, omdat de theorie nòch voldoende nuttige impulsen geeft voor nieuw onderzoek, nòch verder zelf verrijkt blijkt te kunnen worden op grond van verkregen onderzoekresultaten. Bouma (1982, p. 286) spreekt in dit verband van 'rationalisaties van pragmatische kennis'.

De zuivere theorie staat in de economische wetenschappen vanouds gelijk met apriorisme. Dit is een doctrine waarbij niet de onderzoekresultaten of de conclusies worden getoetst maar de premissen. De procedures waarmee uit de premissen conclusies worden afgeleid zijn deductief (wiskundig, logisch) en dus onfeilbaar. Beoordeling van de kwaliteit van de 'inputs' is derhalve voldoende garantie voor de juistheid van de conclusies. Men kan de premissen toetsen aan empirische gegevens, dan wel onderwerpen aan beoordeling door het menselijk verstand; in het eerste geval is er sprake van 'empirisch apriorisme' en in het tweede van 'rationalistisch apriorisme' (zie ook Klant, 1972).

De Nederlandse bedrijfseconomen hebben zich traditioneel geconformeerd aan de heersende wetenschapsopvattingen van de economische wetenschappen. Daarbij hebben zij zich het meest ingelaten met het rationalistisch apriorisme. Uit een aantal 'vanzelfsprekende' principes (het economisch principe met name) poogde men door deductie te komen tot normatieve implicaties, dat wil zeggen, voorschriften voor de praktijk. Op het eerste gezicht misschien een merkwaardige opvatting, maar toch niet zonder succes, want de inhoud van de theorie werd ondergebracht in de onderwijsprogramma's en vervolgens in de praktijk gebracht door opeenvolgende generaties bedrijfseconomen. De plausibiliteit van de premissen ging door dit onderwijskundige succes meer en meer berusten op hetgeen in de praktijk kon worden waargenomen. Door deze 'self-fulfilling prophecy' dreigde de bedrijfseconomie echter tot een verzameling van op praktische ervaring steunende regels te verworden.

Inmiddels heeft het vak deze methodologisch gezien onbevredigende positie verlaten. Ook is het 'besloten karakter' verdwenen, hetgeen onder andere in verband gebracht kan worden met de volgende factoren (zie ook Van Helden et al., 1980):

- 1 De maatschappelijke, economische en technologische omstandigheden welke gezamenlijk de context vormen waarbinnen het vak moet opereren, zijn drastisch veranderd. Deze omstandigheden bepalen enerzijds de grenzen die men heeft aan te houden (denk bijv. aan de legitimiteit van bepaalde toepassingen of aan de ontwikkeling van de rekenauto-maat), anderzijds vormen zij de uitdagingen die stimuleren tot innovatie.

- 2 De coördinatieproblematiek binnen organisaties vraagt aanzienlijk meer aandacht dan vroeger. Deels omdat die organisaties gemiddeld groter zijn dan voorheen, deels omdat het proces van leiding geven gecompliceerder is geworden. Beslissingen worden om praktische en principiële redenen niet meer uitsluitend aan de top genomen.

De eertijds duidelijke en compacte postulaten over doelstellingen en gedragingen van de participanten, bleken mede hierdoor minder goed te bevredigen. Langzamerhand kreeg men meer waardering voor theorieën inzake de begrensde rationaliteit en de interne gedragingen van de participanten (de zogenaamde 'intern-gedragsconceptie') (zie Bouma, 1966, 1968, 1982; Caplan, 1971). Een ingrijpende aanpassing op methodologisch gebied ging hier noodzakelijkerwijs mee gepaard; een proces dat mede werd beïnvloed door een groeiend inzicht in de praktische onmogelijkheid de bedrijfseconomie op een onaanvechtbare wijze vanuit de 'zuivere' algemeen-economische theorie te ontwikkelen tot een 'toegepaste' theorie.

2.2 *De deductief-hypothetische methode*

Het laatste anderhalve decennium wordt de bedrijfseconomie in methodologisch opzicht in afnemende mate beheerst door het apriorisme en in toenemende mate door de canons van de empirische wetenschappen in het algemeen. Deze houden onder andere de opvatting in dat wetenschappelijk onderzoek een kwestie is van het geschikt samenbrengen van logica en observatie. Er lijkt aldus een eind te zijn gekomen aan het tijdperk van (naïef) rationalisme versus (naïef) empirisme. In Nederland wordt aan deze nieuwe wetenschapsleer de naam van De Groot (1961) verbonden. Zijn model van de empirische cyclus is tegenwoordig in alle inleidingen tot de diverse maatschappijwetenschappen te vinden. Ook in die van de bedrijfseconomie (zie Bouma, 1982).

De deductief-hypothetische methode gaat uit van de noodzaak om langs inductieve weg kennis te produceren. Dat wil zeggen, op grond van onvolledige waarneming wordt een hypothese 'gevonden', oftewel een samenhang tussen verschillende grootheden, actoren en/of factoren verondersteld. Een zodanige speculatie (want dat is het) verdient uiteraard niet de status van 'algemene wet', daarvoor is het inductieve redeneerproces te onbetrouwbaar. In de deductief-hypothetische methode wordt aan de hypothese evenwel tijdelijk, dat wil zeggen voor de duur van de empirische cyclus, deze hoedanigheid van algemene wet toegekend. Via een logisch redeneerproces wordt vervolgens een aantal consequenties van de (tijdelijke) wet afgeleid. Deze afleiding is in tegenstelling tot het eerdere inductieproces, wel foutloos, dat wil zeggen deductief. Uit juiste uitgangspunten kunnen door middel van deductie alleen juiste conclusies worden getrokken. De aldus afgeleide consequenties worden als wetenschappelijke voorspellingen getoetst aan de empirie. Bij niet uitkomen wordt de hypothese verworpen; bij wèl uitkomen wordt de hypothese voorlopig aanvaard, mits op grond van de formulering een niet uitkomen niet principieel is uitgesloten. Vanwege de grote nadruk op het toetsen van wetenschappelijke voorspel-

lingen wordt deze benadering ook wel aangeduid als de predictieve cyclus (Van Strien, 1975). Idealiter leidt volgens dit model het onderzoek tot algemene wetten L_1 t/m L_r , die onder de initiële voorwaarden C_1 t/m C_k het te verklaren verschijnsel E ('explanandum') teweegbrengen. Het vinden van de algemene wetten is, zoals reeds gezegd, een feilbaar proces, reden waarom de vroegere naïef-empirische verificatietheorie vervangen is door het Popperiaanse falsificationisme (ook wel aangeduid als 'kritisch rationalisme'). Hiermee komt het accent te liggen op de weerlegbaarheid van hypothesen en theorieën en dientengevolge op de wijze waarop deze zijn geformuleerd.

De deductief-hypothetische wetenschapsopvatting wordt door een grote meerderheid van de wetenschapsbeoefenaren aangehangen. Zonder evenwel op alle fronten consequent toegepast te worden. Men erkent weliswaar dat de enige zekerheid die de wetenschap kan verschaffen een negatieve is, nl. het vaststellen dat een hypothese verworpen moet worden omdat de eraan onttrokken voorspellingen niet uitkomen, maar tegelijkertijd blijft men zoeken naar positieve zekerheid en kennis. Zuiver-wetenschappelijk gezien is de deductief-hypothetische methode niet te overtreffen, maar uit een toegepast wetenschappelijk oogpunt, zijn er enige bezwaren te noemen.

Bijvoorbeeld:

- 1 de lange bewerkingstijd en het daarmee gepaard gaande risico dat de resultaten te laat komen;
- 2 de temporele en personele scheiding van implementatie, probleemstelling en probleemoplossing;
- 3 de analytische aanpak (het 'uit-elkaar-denken' van vraagstellingen) kan er toe leiden dat eventuele neveneffecten buiten beschouwing blijven.

Voor de toepassingsgerichte wetenschap (en dat is vanouds een groot deel van de bedrijfseconomie) is de deductief-hypothetische tucht een te streng regime. In de 'praktijk' van dat vak wordt dan ook vaak afgeweken van de Popperiaanse leer.

2.3 *Perspectief: drie programma's*

Zonder te willen overdrijven, kan gesteld worden dat er onder bedrijfseconomen een soort 'gewetensnood' heerst.

De wetenschappelijke criteria zijn strikt genomen niet strijdig met de buiten-wetenschappelijke belangen, maar gemakkelijk te verenigen zijn ze evenmin. Dat was in de dagen van het apriorisme anders: de bedrijfseconomie als theorie berustte op de interne logica van de (theoretische) stellingen en de bedrijfseconomische toepassing bestond feitelijk ook uit logica. De thans aanwezige discrepantie wordt door velen gezien als een grote tekortkoming van het vak.

Er is een drietal reacties op dit methodenprobleem:

- 1 terugkeer naar het apriorisme, om precies te zijn: het empirisch-apriorisme;
- 2 perfectionering van de deductief-hypothetische methode;
- 3 ontwikkeling van interactieve methoden waarbij in nauwe samenwerking met de cliënt een probleem-oplossingscyclus wordt doorlopen.

De *terugkeer naar het apriorisme* is om allerlei redenen een begrijpelijke reactie op het methodenprobleem. Het is niet geheel juist om te spreken van een terugkeer, want het gaat immers om de empirisch aprioristische variant, terwijl vroeger de rationalistisch-aprioristische variant prevaleerde. Het is echter wel een terugkeer naar het geloof in 'onfeilbare' afleidingsprocedures, zodat slechts toetsing van de kwaliteit van de basisgegevens noodzakelijk wordt geacht. Wat de afleidingsprocedures betreft is er trouwens ook een verandering. Door de ontwikkeling van de computer is men niet langer uitsluitend aangewezen op formele, wiskundige en logische procedures, maar men kan ook langs de weg van wat we nu maar even zullen aanduiden als het 'numeriek experimenteren' tot conclusies komen. Het zogenaamde 'doorrekenen' van financiële modellen, is hiervan een voorbeeld. In het algemeen gaat het om simulatie-methoden, welke kunnen variëren van betrekkelijk mechanistische berekeningen, bij wijze van 'gevoeligheidsanalyse', tot en met een gedynamiseerde nabootsing van actien reactiepatronen ('scenario's').

Perfectionering van de deductief-hypothetische methode komt neer op het accepteren van de verdere fragmentatie van de bedrijfseconomie. De nadruk wordt dan gelegd op de toetsing van wetenschappelijke voorspellingen, statistische analyse en econometrie. Gelet op de in het voorgaande besproken nadelen van de deductief-hypothetische aanpak, is het niet verwonderlijk dat vooral die bedrijfseconomische specialisaties volgens deze methode te werk gaan, die zich voor een groot deel bezig houden met het onderzoeken van actoren en factoren die voor de bedrijfsleiding niet of nauwelijks beheersbaar zijn; bijvoorbeeld: marketing en de theorie van de vermogensmarkt. Let wel, deze specialisaties leveren bruikbare resultaten op voor de praktijk, namelijk in de vorm van 'omgevingsstudies'; het management wordt als het ware geïnformeerd omtrent het bestaan van mogelijke positieve en negatieve factoren in de omgeving.

De *ontwikkeling van een interactieve methode* legt sterke nadruk op de communicatie tussen onderzoeker(s) en opdrachtgever(s) met de bedoeling te komen tot een beschrijving van een systeem in termen van unieke kenmerken van dat systeem, met het oog op de handhaving van de levensvatbaarheid van het systeem door middel van de beslissingen die door dat systeem genomen zijn, en nog genomen zullen of kunnen worden (Diesing, 1971). Deze aanpak wordt ook wel aangeduid als 'ontwerpbenadering' (Ackoff, 1981; Bouma, 1982), en is te beschouwen als een poging om zoveel mogelijk van de eerder genoemde nadelen van de deductief-hypothetische methode te vermijden. Men probeert dus uitdrukkelijk rekening te houden met de omstandigheid dat

- organisaties vaak sneller geholpen moeten worden dan voor het onderzoek benodigd;
- niet alleen afgegaan kan worden op historische gegevens;
- gewerkt moet worden met onbetrouwbare en onvolledige informatie;
- de oplossing niet moet leiden tot nieuwe problemen (neveneffecten);
- gebruik gemaakt moet worden van aanwezige leercapaciteiten;
- gebruik gemaakt wordt van ('echte') experimenten.

De interactieve methode stuit op problemen inzake de 'wetenschappelijkheid', zolang de deductief-hypothetische opvatting domineert. Dit noodzaakt tot een keuze: of een andere wetenschapsopvatting of geen interactieve methode. De keuze wordt volgens de aanhangers van de interactieve aanpak enigszins gemakkelijk gemaakt door het feit dat de bedrijfseconomie ook in haar huidige toestand niet goed kan voldoen aan de deductief-hypothetische eisen inzake de wetenschappelijkheid.

Ieder van de genoemde reacties draagt bij tot de ontwikkeling van de bedrijfseconomie. Ook sluiten ze elkaar niet geheel uit; combinaties zijn niet alleen denkbaar, maar komen inderdaad voor (bijvoorbeeld in de vorm van 'interactieve financiële modelbouw' (zie Bronsema et al., 1982)). Juist daarom zou het zo jammer zijn als het huidige fragmentatieproces zou voortschrijden, zodat er van de bedrijfseconomie spoedig niets meer over zou zijn dan een lege huls, het overblijfsel van de goede bedoelingen van vroegere tijden.

Noten

1 Zie voor een kritische analyse van Bosmans voorstellen: Van Helden, Van de Poel, Tempelaar (1980). De functie van de metatheorie in de visie van Bosman is gelijk aan wat door Lakatos (1970) wordt aangeduid als een 'hard core theory'. Zie voor een nadere analyse Van Helden et al.

2 Er is met name veel kritiek geweest op de aan Kuhn (1970) ontleende terminologie. De critici zijn algemeen van mening dat Kuhns terminologie (o.a. het begrip paradigma) terzake van het vakgebied 'accounting' niet adequaat kan worden geacht (zie bijv.: Archer, 1983, Laughlin, 1983).

3 Een aantal 'working papers' is inmiddels gepubliceerd. Zie met name recente jaargangen van de volgende tijdschriften: *Journal of Accounting and Business Finance*; *Accounting, Organizations and Society*.

4 Schoemaker (1980) analyseert de functies van het EU Model vanuit de volgende vier perspectieven: a. descriptief; b. predictief (positivistisch); c. postdictief; d. prescriptief (normatief).

5 In de tweede aflevering van dit artikel komen we terug op het hier aan de orde gestelde punt.

Literatuur

- Archer, S., 'On the Epistemology of Accounting', Workshop Paper EIASM, Brussel, 1983.
- Ackoff, R. L., *Creating the Corporate Future*, Wiley, 1981.
- American Accounting Association, *Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance*, 1977.
- Bosman, A., *Een metatheorie over het gedrag van organisaties*, Stenfert Kroese, 1977.
- Bouma, J. L., *Ondernemingsdoel en winst*, Stenfert Kroese, 1966.
- Bouma, J. L., *Leerboek der bedrijfseconomie, deel IA*, Delwel, 1968.
- Bouma, J. L., *Leerboek der bedrijfseconomie, deel I*, Delwel, 1982.
- Bronsema, H. J. J., J. A. van Dooren, A. A. Gross, J. H. R. van de Poel, J. A. Schipperijn, J. N. Termeer, 'Interactive Modelbuilding for Financial Planning of Schiphol International Airport', paper Sixth European Congress on Operations Research (EURO VI), Wenen (juli 1983).
- Caplan, E. H., *Management Accounting and Behavioral Science*, Addison-Wesley Publ. Co., 1971.
- De Groot, A. D., *Methodologie: grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen*, Mouton, 1961.
- Diesing, P., *Patterns of Discovery in the Social Sciences*, Aldine, 1971.
- Van Helden, G. J., J. H. R. van de Poel, F. M. Tempelaar, 'Een andere bedrijfseconomie?', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* (november 1980), pp. 477-498.
- Hopwood, A., *Accounting and Human Behaviour*, Haymarket Publ. Ltd., 1974.

- Klant, J. J., *Spelregels voor economen*, Stenfert Kroese, 1972.
- Kuhn, T. S., *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, 1970.
- Lakatos, J., 'Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes', in: J. Lakatos en A. Musgrave (eds.), *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge University Press, 1970.
- Laughlin, R. C., 'The Need for and Nature of a Critical Theoretic Methodological Approach to the Design of Enterprise Accounting Systems', Workshop Paper EIASM, Brussel, 1983.
- Van de Poel, J. H. R., 'Management accounting en informatie (I)', *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie* (september 1983), pp. 224-229.
- Schoemaker, P., 'The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence and Limitations', *Journal of Economic Literature* (juni 1982), pp. 529-563.
- Van Strien, P. J., 'Naar een methodologie van het praktijkdenken in de sociale wetenschappen', *Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie*, 1975.
- Traas, L., 'Over de noodzaak tot heroriëntering van de (klassieke) bedrijfseconomie', *De Accountant* (november 1981), pp. 146-155.